

Desde la UNATUR por un turismo para el desarrollo de las comunidades

Dra. Maria Angela Petrizzo Páez
ORCID: 0000-0001-9483-4185

Introducción:

En esta disertación mostraremos cómo la Universidad Nacional del Turismo (UNATUR), creada con el mandato de contribuir al desarrollo del sector turismo en el país, se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades operativas de servicio en comunidades a través del impulso de procesos de formación con énfasis en el ejercicio responsable de la actividad turística. Estamos conscientes de que este sector es clave para impulsar el crecimiento económico, crear empleo y fomentar la inclusión social, especialmente en áreas rurales o marginadas, y también somos conscientes del poder dinamizador de la economía que tiene esta actividad productiva.

El turismo: entorno en permanente transformación.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), fundada en 1947 como órgano adscrito a las Naciones Unidas y enfocado en la generación de indicadores y sistematización de buenas prácticas para el turismo a escala global, se transformó recientemente en la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), marcando un cambio significativo en el enfoque global del desarrollo turístico. Este cambio refleja una nueva orientación hacia un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales, alineándose, así, con los objetivos más amplios de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. ONU Turismo reconoce que el turismo puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de las áreas visitadas, pero también enfrenta nuevos desafíos como la lucha contra el cambio climático, la conservación del patrimonio cultural y la promoción del turismo responsable, al tiempo que asume varios retos, entre ellos la necesidad de adaptarse a la rápida evolución del panorama digital y a las repercusiones actuales de la pandemia del COVID-19.

Este año, el lema del Día Mundial del Turismo 2024 es "Turismo y Paz". Este eslogan destaca la capacidad del turismo para actuar como un puente que fomenta el entendimiento, la cooperación, la tolerancia y el respeto entre las naciones, y resulta particularmente especial en las actuales circunstancias que atraviesa nuestro país. Es por ello que, el próximo 27 de septiembre, las actividades conmemorativas organizadas en conmemoración del Día Mundial del Turismo, se centrarán en promover el valor de la actividad turística para generar sociedades accesibles y pacíficas, garantizando para ello el acceso incluyente y responsable de todas las personas a la actividad turística, como turistas, como prestadores de servicios turísticos o como

empresas proveedoras de insumos y servicios para la actividad turística. En estas condiciones, el turismo no solo debería funcionar como actividad dinamizadora de la economía de los países, sino como una fuente permanente de dinámicas respetuosas del medio ambiente, de construcción a partir de las comunidades y de integración sostenible de todos sus factores constituyentes. Así, el turismo puede ser un factor decisivo y vital para el fomento de la paz y el entendimiento entre naciones y culturas, a través del acercamiento de turistas y visitantes, al valor e importancia del reconocimiento y aceptación de las diferencias de la oferta turística dentro de los destinos y la riqueza de las experiencias significativas de las actividades turísticas desarrolladas con participación directa de las comunidades receptoras de dichos destinos. Por ello, consideramos que este lema destaca la capacidad del turismo de cambiar positivamente la vida de las comunidades locales en su vinculación con otras localidades a través de los turistas y visitantes pero, al tiempo, generando reconocimiento y respeto por los valores locales en la construcción y fortalecimiento de la Paz.

Las potencialidades de las comunidades para el sector turismo

Aunque la industria turística ha sido reconocida desde hace tiempo como una poderosa herramienta para el desarrollo económico y el progreso social, los beneficios del turismo no siempre se han distribuido equitativamente, y muchas comunidades locales no han podido cosechar los frutos del crecimiento de la industria (Ginanjari, 2023) y, además, han visto efectos negativos de esta actividad. Esto ha llevado a un creciente llamamiento en favor de un enfoque más inclusivo y sostenible del desarrollo turístico, que dé prioridad a la capacitación de las comunidades locales y a su participación activa en el proceso de toma de decisiones.

Por ello, las comunidades tienen un papel crucial en el desarrollo del turismo sostenible. Su patrimonio histórico, cultural y natural, junto con sus tradiciones y festividades, son atractivos únicos que pueden atraer a turistas de todo el mundo. Además, las comunidades locales poseen un gran potencial no siempre bien aprovechado en lo que respecta a la promoción de destinos turísticos locales y diversos. Sus tradiciones culturales muy arraigadas, recursos naturales y conocimientos locales pueden ser parte de la oferta turística local, y enriquecer la experiencia de visitantes y turistas al crear experiencias turísticas únicas y auténticas.

Capacitar a las comunidades locales para que asuman un papel activo en el desarrollo del turismo, no sólo nos conduce al incremento del bienestar económico y social de estas comunidades, sino también a mejorar la experiencia general de los visitantes (Ginanjari, 2023). Bien se sabe que la hospitalidad y calidez de las comunidades locales son elementos esenciales que enriquecen la experiencia turística y fomentan el entendimiento intercultural. Y en este contexto, el ejercicio sostenible de la actividad turística, debe buscar garantizar la distribución equitativa de los beneficios socioeconómicos, generando oportunidades de empleo estable, obteniendo ingresos y servicios sociales, y reduciendo la pobreza en las comunidades locales.

Capacitación y formación en turismo y su importancia

La capacitación y formación en turismo son fundamentales para garantizar la calidad y sostenibilidad del sector. ONU Turismo promueve, a través de su oferta en cursos, la educación de calidad y apoya la generación de empleos, identificando talento e impulsando la innovación. La formación continua permite a los profesionales del turismo adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del mercado, mejorando así la competitividad y sostenibilidad del sector, por un lado, y los indicadores establecidos por ONU Turismo permiten servir de apoyo para gestores de empresas y destinos turísticos en la toma de sus decisiones, por el otro, lo que hace que el turismo sostenible pueda constituirse en algo tangible y los actores implicados puedan tener una referencia clara.

Por otro lado, la generación de procesos locales de capacitación y adiestramiento para generar un conjunto de servicios turísticos de calidad es un proceso complejo que debe contar con las premisas básicas del desarrollo endógeno incorporadas de forma transversal: decisión local, control local y retención local de beneficios. Así, los estándares internacionales del servicio turístico bien pueden tener una versión local adaptada de forma de permitir generar la oferta de servicios de calidad, pero sin que se invisibilice los matices propios del ser auténtico y genuino de cada localidad.

En este contexto, la UNATUR a través de sus Núcleos y extensiones, ha venido construyendo una oferta importante de capacitaciones y formaciones en turismo para las comunidades, que busca no sólo ofrecerles el conocimiento técnico desde el punto de vista de los estándares internacionales, sino también contextualizar este conocimiento en el espacio de cada comunidad o empresa prestadora de servicios turísticos. Consideramos que esta oferta, junto con la adaptación de nuestros procesos de formación incluyendo procedimientos de acreditación de experiencias, constituye una inversión a futuro, ya que ayuda a desarrollar habilidades y conocimientos especializados, lo que a su vez aumentará la calidad del servicio ofrecido y la participación de los locales en el sector turístico.

La oferta de la universidad para las comunidades, a través del Centro de Estudios para la Hospitalidad

Las universidades y centros de estudio juegan un papel vital en la formación de profesionales del turismo. Nuestra Universidad no es la excepción, pues ofrece programas de capacitación, educativos y de formación que abarcan desde aspectos específicos y técnicos dentro del ejercicio de los servicios turísticos, hasta cursos de postgrados, proporcionando a los estudiantes las habilidades necesarias para contribuir al sector.

En nuestro caso, el Centro de Estudios para la Hospitalidad se ha venido convirtiendo en el epicentro del intercambio con prestadores de servicios turísticos y comunidades en la mejora del servicio turístico del país, en colaboración directa con empresas, emprendimientos y comunidades locales en el desarrollo de acciones que promuevan el turismo sostenible y la inclusión social.

Me gustaría, en este momento, recordar la obra de Simón Rodríguez quien, reconociendo las dimensiones sociales de la lucha por la emancipación nuestroamericana, acontó en todo momento a la necesidad de contribuir desde la razón y, por ende, a través de la educación, a la refundación del Estado. Simón Rodríguez, hablaba de la educación social, como el camino hacia la transformación del modelo tradicional de educación, que se basa en la repetición indefinida de principios, hacia otro en el cual los estudiantes pudieran experimentar, construir y aprender desde la experiencia.

Por otro lado, la educación social implica también la transformación de los centros de aprendizaje en espacios de experimentación. Por eso pensaba a las escuelas como espacios ubicados en zonas de campo y no en la ciudad, ofreciendo con ello un ámbito de experimentación más amplio. Y si pensamos en cómo sería una educación social en el turismo, debemos apuntar a la construcción de espacios de aprendizaje adaptados y adaptables a las competencias que esperamos consolidar en quienes participen de esos espacios, tanto jóvenes como personas adultas y conduciéndose éstas a través de la transformación de las comunidades en las cuales estos procesos de aprendizaje ocurren. Así la educación social para el turismo, debería salir del ámbito formal de escuelas y universidades, y debería apuntar a implementar procesos de sensibilización turística ofrecidos en territorios y comunidades, contribuyendo a que sus habitantes no sólo se familiaricen con el ejercicio de la actividad turística, sino que también apunten a transformarse en prestadores de servicios turísticos, y habilitando con ello, procesos de capacitación que permitan hacer del turismo una actividad transformadora en todos sus sentidos y de alto impacto en la generación de competencias locales.

Nuestro Centro de Estudios de Hospitalidad, cuyo objetivo es brindar oportunidades educativas y de capacitación a las comunidades locales de todo el país, es el espacio idóneo para la materialización de la educación social para el turismo, pues este centro ofrece una amplia gama de programas y recursos, desde cursos de certificación en gestión turística hasta programas de grado en estudios de hostelería y ocio, pero se centra en construir espacios de aprendizaje práctico desde el quehacer mismo de empresas turísticas en los distintos ámbitos del servicio turístico.

Algunas experiencias exitosas desde la universidad

Existen múltiples experiencias exitosas de colaboración entre universidades y comunidades en el ámbito del turismo. Por ejemplo, proyectos de turismo comunitario que han sido desarrollados en colaboración con escuelas y nos ha permitido introducir contenidos de servicio y sensibilización turística a edades tempranas. Pero, adicionalmente, a través de los proyectos sociointegradores de nuestros estudiantes, hemos venido construyendo vasos comunicantes en conexión directa con las necesidades en las comunidades a lo largo de su proceso de identificación e identificación de patrimonio y atractivos turísticos, y nuestras y nuestros estudiantes en formación. Una mención necesaria en este punto, es el proceso de acreditación por experiencias en el marco del Programa Nacional de Formación en Turismo, que nos viene

permitiendo como Universidad Nacional, dar respuesta a necesidades de profesionalización de personal en entes públicos y empresas privadas, vinculados a la actividad turística desde hace varios años y que, por las dinámicas propias de sus actividades laborales, no han contado con oportunidades flexibles y adaptables a sus necesidades, para completar estudios universitarios.

Me gustaría cerrar esta participación, recordando que las universidades y centros de estudio desempeñan un papel crucial en la formación de profesionales del turismo y en la promoción de proyectos de turismo sostenible. El turismo tiene un gran potencial para impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades cuando se aborda de manera responsable y desde una perspectiva que no sólo permita dinamizar la economía, sino que habilite la construcción de relaciones sólidas de paz entre los factores involucrados. UNATUR busca fomentar este proceso mediante la transformación de sus programas académicos, la capacitación de los miembros locales y la promoción de experiencias exitosas en el sector turístico. Juntos, podemos construir un futuro sostenible y próspero para todas las comunidades involucradas en este sector tan importante.